

ВОЕННОЕ ДЕЛО НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА В XVII - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6370915>

Ахмадуллин Рафаэль Фуатович

ведущий научный сотрудник, научно-методического и научно-исследовательского информационного центра Государственного музея Вооруженных Сил Республики Узбекистан, подполковник резерва

Аннотация: *В статье рассмотрены ведение военного дела на территории Узбекистана в XVII – в середине XIX вв. (Кокандское и Хивинское ханства и Бухарский эмиратство)*

Ключевые слова: *авангард, аръергард, сабля, пика, туфанги, сарбаз, хитойчи, чапан, карнай, сурнай, ногора, Ичан кала, Дишан кала, арк, урда.*

Военное дело в период существования на территории Узбекистана трех государств - **Кокандского, Хивинского ханств и Бухарского эмирата**, отражены в многих материалах. Каждое из государств имело свою систему управления, свой флаг, герб, печать. Имели международные дипломатические отношения со многими государствами мира. Военное дело в государствах было продолжением военных традиций времен правления Амира Темура. В театре военных действий военные силы распределялись таким образом: впереди шла передовая часть войска – авангард, за ним – аръергард, также их сопровождали части. Состоящие из левого и правого крыла, центра и засады.

По свидетельству источников, в Бухарском эмирате впереди войска шли всадники, за ними к наступлению присоединялась пехота, за ними снова всадники. За особые заслуги во время военных действий военные награждались определенной суммой денег, земельным участком, недвижимостью, драгоценными подарками, оружием и одеждой.

В государствах, которые существовали в XVI-XIX веках на территории Центральной Азии, наряду с огнестрельным оружием (фитильные ружья, туфанги, пушки и др.) использовалось холодное оружие - сабли, пики и ножи. С возрастанием роли огнестрельных орудий во время военных действий идет процесс постепенного вывода из обращения первого типа орудий. В начале XIX века бухарские войска были вооружены длинными пиками и согнутыми саблями. Лишь у некоторых военных были короткие кольчуги, железный шлем и щит, изготовленный из бычьей кожи. Мастерские по изготовлению орудия были во всех среднеазиатских государствах. Например, Самарканд славился своими литейными мастерскими, где изготовлялись пушки. Подобные

мастерские функционировали под патронажем государства, которое и снабжало их необходимым сырьём.

В войсках среднеазиатских ханств имелись такие виды огнестрельного оружия, как фитильные ружья, туфанги, пушки и др. К середине XIX века такой вид оружия количественно вырос. У рядовых сарбазов Бухарского эмирата основным оружием служили ружья с пиками, а у артиллеристов – пистолеты, сабли. Десятники также имели подобное вооружение. А вооружение сотников состояло из двуствольного ружья, пистолета и бухарской сабли, украшенной серебром.

В начале XIX века в Бухарском эмирате в распоряжении верховного правителя было 18 пушек, которые с одного места на другое перевозились на арбах и именно из них производился огонь. К середине XIX века число пушек в Бухарском войске достигло 50 единиц. Среди них можно было встретить разнокалиберные персидские и русские пушки, маленькие фальконеты, известные под названием «хитойчи».

Одежда у военных была разнообразная: в неё входили разнообразные чапаны, камзолы, брюки и т.д. Снабжение регулярного войска одеждой и оружием осуществлялось за счёт государственных средств. В войсках государств также были постоянные музыканты. Карнайчи, сурнайчи, ногорачи и др. торжественно оповещали население о начале военных походов, продвижении войск и победах.

В фортификационной системе ханств важное место принадлежало городским стенам, вокруг которых были вырыты рвы, наполняющиеся водой. Так, город Хива был окружен двумя стенами, составляющими основу города, внутренняя часть его, Ичан Кала, была обведена четырехугольной, глинобитной стеной по углам, в особо опасных частях которой были построены будки для военных (караула). Внешняя часть города – Дишан Кала также была обведена рвом, наполненным водой.

Придавалось большое значение укреплению пограничных городов. Например, расположенный на окраинах Бухарского эмирата Керки был обведен тремя глинобитными стенами. В нем находились 16 чугунных и 6 медных пушек.

Ташкент, находящийся в составе Кокандского ханства, также был обнесен глинобитной стеной, по которой могли свободно продвигаться два всадника. Городские стены были снабжены воротами, которые вместе играли важную роль в обороне городов и страны в целом. В целях поддержания внутреннего порядка и соблюдения здорового образа жизни городские ворота по вечерам запирались. В случаях угрозы внешнего нападения городские ворота запирались и днем. При этом использовались различные методы. Например,

при приближении к городу вражеских сил городские ворота засыпались землей.

В обороне городов и населенных пунктов важное место занимали крепости, имевшие различные названия – арк, урда, курган, кала. Обычно, в таких сооружениях проживали верховные правители, городские хакимы, а также в них находился склад боевого арсенала государства.

В фортификационной системе ханств важное место принадлежало крепостям, построенным на границах государства. На плечи военных сил, сосредоточенных в этих крепостях, возлагалось помимо оказания отпора вражеским силам и охрана безопасности торговых караванов. В основном такие крепости строились и на больших караванных дорогах.

В среднеазиатских ханствах знамена и туги были одним из важных компонентов вхождения войска к военным операциям. С ними войска вступали в бой, например. Среди вступающих в военные действия хивинских войск пятеро военнослужащих несли государственные знамена, за ними шли представители 25 родов со своими тугами.

В ханствах регулярно проводился осмотр военных сил. Например, в Бухаре в местности Бахауддин в течении двух недель производился смотр военных сил. Во главе этого мероприятия стоял сам верховный правитель. В случае отсутствия хана, осмотр проводился первым министром государства – Кушбеги. В вилоях такие мероприятия проводились при личном участии их правителей. За день таких осмотров свою боеспособность демонстрировали около 100 человек. Военные смотры проводились и в Кокандском ханстве. Участники таких смотров фиксировались в смотровых тетрадах. В подобных мероприятиях, помимо военных способностей осматривались также оружия и лошади военных.

Военные музыканты функционировали и в составе регулярного войска, созданного в 1837 году Бухарским эмиром Насрулла ханом. В частности, в каждой сотне сарбазов были по два барабанщика – ногорачи и сурнайчи.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Воронцов М.Э. "История народов Узбекистана". - Л.:1950
2. Яценко С. А. Хорезмская экспедиция С. П. Толстова 2007 г. Издание.
3. О некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре, Записки Мирзы-Шемса Бухари, изданный в тексте, с переводом и примечаниями, В. В. Григорьевым. Казань, 1861
4. Тревер К.В., Якубовский А.Ю., Воронец М.Э.: История народов Узбекистана, том 2. — Ташкент: АН УзССР, 1947. — 517 с.

5. Тураев Б.А.: История древнего Востока. — Ленинград: Соцэкгиз, 1935. — 97 с. — 15 250 экз. экз.

6. Толстов С.П.: По следам древнехорезмийской цивилизации. — Москва / Ленинград: АН СССР, 1948. — 328 с.